

ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ ПРИНЦИПЛАРИ

Лугмонов Шерзод Сайфиджонович

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Кичик мутахассислар тайёрлаш
маркази Тактика цикли катта ўқитувчиси, подполковник

Аннотация: Мамлакатлар тараққий этар экан кейинги авлодга бериш керак бўлган билим ва тажрибалар миқдори ҳам ортиб боради. Билимлар, эгаллаш лозим бўлган малака ва кўникмалар мураккаблашиб боради. Айниқса бизнинг асримизда бу билим ва кўникмалар кундан кунга тараққий этиб, мураккаблашиб бормоқда. Бу жараён олимлар томонидан таҳлил қилиниб аста-секин маълум қодалар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: ўқитиш, билим бериш, таълим, принцип, ҳарбий-педагогик жараён, ҳарбий хизматчи тарбияси, ҳарбий хизматчи таълими, ҳарбий хизматчининг маълумоти, ҳарбий хизматчининг мустақил тарбияси, мустақил таълим, билим, кўникма, малака, ташқи ва ички қонуният.

PRINCIPLES OF MILITARY TRAINING

Lieutenant-Colonel Lugmonov Sherzod Sayfidjonovich

senior instructor of the Tactical cycle of the Armed Forces of the Republic of
Uzbekistan, Training Center for Junior Specialists

Abstract: As countries develop, the amount of knowledge and experience that needs to be passed on to the next generation increases. Knowledge, competencies and skills to be acquired are becoming more complex. Especially in our age, these knowledge and skills are progressing day by day and becoming more complicated. This process is analyzed by scientists and gradually certain rules are developed.

Key words: teaching, imparting knowledge, education, principle, military-pedagogical process, education of a military serviceman, education of a military serviceman, education of a military serviceman, independent education of a military serviceman, independent education, knowledge, skills, competence, external and internal legitimacy.

ПРИНЦИПЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Подполковник Лугмонов Шерзод Сайфиджонович

старший преподаватель цикла Тактике Центра подготовке младших специалистов Вооружённых Сил Республики Узбекистан

Аннотация: По мере развития стран увеличивается количество знаний и опыта, которые необходимо передать следующему поколению. Знания, компетенции и навыки, которые необходимо приобрести, становятся все более сложными. Особенно в наше время эти знания и навыки прогрессируют день ото дня и усложняются. Этот процесс анализируется учеными и постепенно вырабатываются определенные правила.

Ключевые слова: обучение, передача знаний, воспитание, принцип, военно-педагогический процесс, воспитание военнослужащего, воспитание военнослужащего, воспитание военнослужащего, самостоятельное образование военнослужащего, самостоятельное образование, знания, умения, компетентность, внешняя и внутренняя легитимность.

Қомусий олим Абу Райҳон Беруний (973-1048) таълим жараёнини чуқур ўрганган олимлардан бири. У илмий билимларни эгаллаш йўллари, усуллари ҳақида билим олувчини зериктирмаслик, билим беришда турли туманликка асосланиш, узвийликка, изчилликка риоя қилиш каби талабларни қўйган.

Абу Али Ибн Сино (980-1037) билим олишда мактаб зарурлигини қайд этар экан, таълимда куйидаги томонларга риоя этиш зарурлигини таъкидлайди:

билим беришда бирданига китобга банд қилиб қўймаслик;

ўқитишда жамоа бўлиб, ўқув муассасасида ўқитишга эътибор бериш;

билим беришда тингловчиларнинг майлини, қизиқиши ва қобилиятини ҳисобга олиш;

ўқитишни жисмоний машқлар билан қўшиб олиб бориш.

Шунингдек, қомусий олимларнинг барчаларини асарларида тарбия, одоб-ахлоқ масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Миллий маданиятимизнинг асосий мағзини ҳам ахлоқ ташкил этади.

Ушбу қоидалар асрлар мобайнида таълимда мустаҳкам ўрин эгаллай бошлади.

XX асрда Ўзбекистонда дидактик таълимнинг ташкил топиши ва

ривожланиши Абдулла Авлоний, Фитрат, Мунаввар Қори, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий, Муҳаммадрасул Расулий, Қори Ниёзий каби педагог ва олимларнинг номлари билан боғлиқ. Уларнинг таълимга илмий ёндашувлари бу тизимга инқилоб бўлиб кириб келди.

Албатта дидактик принципларнинг ўзгариб боришига ҳар бир давр янгиликлари, илмий ихтиролари, жамият тузилиши таъсир қилади. Негаки таълим принциплари жамият ва давлатнинг шахс камолоти, кадрлар талабига асосан белгиланади. Таълим жараёни мураккаб ҳамда кўп қирралидир. Бу жараённинг муваффақияти жараён иштирокчилари, яъни педагог ва тингловчининг принципларга қанчалар амал қилишларига боғлиқ.

ТАЪЛИМ ПРИНЦИПЛАРИ бу ҳарбий-педагогик жараённинг асосий қонун-қонуниятларини ўзида акс эттирувчи педагогик қоидалардир.

Таълим принциплари дидактик принциплар деб ҳам аталади. Улар таълим олувчиларни билим, кўникма ва малакалар билан қуроллантириш бўйича таълим берувчининг фаолиятига қўйилган талаблардир. Бу принциплар таълим қонуниятларини, унинг маъно моҳияти ва ривожланишида учрайдиган қарама-қаршиликларининг талабларини акс эттиради.

Таълим қонуниятлари ***ташқи ва ички қонуниятларга*** ажратилади.

Ташқи қонуниятлар деганда таълимнинг ижтимоий жараёнлар ва шарт-шароитлар: ижтимоий-иқтисодий, сиёсий вазият, маданий савия, жамият ва давлатнинг маълум бир тур ва даражадаги таълимга бўлган эҳтиёжга боғлиқлиги тушунилади. У ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

- Таълимнинг услублари ва мазмунини, мақсадининг ижтимоий асосланиши;
- Таълимнинг тарбиявий ва ривожлантирувчи характери;
- Мулоқот таълимда асосий восита;
- Таълим жараёнига ташқи оламнинг таъсири.

Ички қонуниятлар эса таълим жараёни таркибий қисмларининг ички алоқадорлиги: таълим мазмуни, мақсадлари, шакллари, методлари ва воситалари ўртасидаги, таълим берувчи, таълим олувчи ва ўқув материали мазмуни ўртасидаги ўзаро алоқадорликдир. У ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

- Таълим олувчиларнинг билим даражалари, қабул қилиш қобилияти, ақлий тараққиёти;

- Педагог ва тингловчи муносабати;
- Таълимда бошқарув ва тингловчининг фаоллиги;
- Билим- кўникма-малака тизимида таълимни ташкил этиш.

• “Принциплар ва таълим қонуниятлари узвийликда мавжуддир, қонуниятлар принципларнинг айрим томонларини ёритади. Принцип умумийлик хусусиятига эга бўлиб, таълимда барча ўқув фанларини ўқитиш босқичларида қўлланилади.

Таълим принципларида таълим жараёнини тўғри ташкил этишнинг асосий талаблар акс этади. Ҳар бир принцип таълим жараёнининг алоҳида томонларини, уларнинг аниқ талабларини ёритиб берувчи қоидаларини ўз ичига олади ва уларнинг қўлланилиши таълим берувчининг ўқув жараёнига бўлган умумий муносабатини белгилайди. Бир машғулотда деярли барча принципларга амал қилиш талаб этилиш мумкин. Бу албатта, ўз фан йўналиши, мавзу ва машғулот шаклига қараб талаб этилади. Кейинги давр педагогика дарсликларида таълим принциплари турлича белгиланган.

Бизни ўраб турган олам, ҳаёт қонуниятлари, нарса ва ҳодисаларнинг белги ва хусусиятлари ва уларнинг ўзаро алоқадорликларини акс эттирувчи билим илмий билимлар ҳисобланади. Илмий билимлар ҳаққоний воқеликни назарий кўринишидир. Илмий билимлар тажриба амалиёти, кузатишлар, текшириб ўрганишлар, таҳлил қилиш, исботлаш кабилар орқали пайдо бўлади ва ўз навбатида буларни талаб этади. Илмий жиҳатдан исботланмаган билимлар ҳам мавжуд, улар гипотеза ҳисобланади, биз уни илмий фараз деб атаймиз. Таълим жараёнида исботлаб бўлинган, аниқланган ва амалиётда текшириб кўрилган назарий асослар берилиши керак. Ҳарбий техник тараққиёт йилдан йилга янги илмий билимларни ўрганишни тақозо этмоқда. Ҳарбий илмий янгиликлар тезда ўзлаштирилиши ҳарбий педагогик жараённинг доимий талабларидан биридир.

Назарий қоидаларни тушуниш-материални илмий асосда изоҳлаб беришнинг муҳим белгиси бўлиб, у билим олувчининг фикрлаш фаолиятини хусусиятларини белгилайди. Демак

англаб, тушинтириб бериш учун илмий қабул қилишни билиш керак экан. Илмий билиш курсантнинг илмий-тадқиқот ишлари олиб боришида ҳам муҳим омил бўлади. Ҳар бир билим олувчи билим олиш жараёнида воқеиликни ўзига хос акс эттириши мумкин. Бугун замонавий урушлар қиёфаси ранг баранг. Шундай экан, ҳарбий фанларни илмий билиш замонавий талаблардан келиб чиқиб янгилашиб бориши керак бўлади.

Илмийлик қондаси курсантларга ўрганиш учун илмий жиҳатдан ишонарли, амалда синаб кўрилган маълумотлар берилишини талаб этади.

Илмий билимларни эгаллаш жараёнида курсантда илмий дунёқараш эътиқоди таркиб топади. Тафаккур ривожланади. Етук миллий кадрларни тарбиялаш ва етиштириш учун ҳозирги замон фан-техникасининг ривожидаражасидаги илмий билимларни эгаллашга эришиш муҳим. Шу билан бир қаторда курсантларни илмий-тадқиқот усуллари билан ҳам таништириб бориш мақсадга мувофиқ. Илмийлик таълимнинг мазмунига ҳам, усулларига ҳам алоқадордир яъни *дарсликлар, ўқув қўлланмалар, ўқув дастурлари, ўқув режаси, маъруза матни* илмий асосда яратилиши лозим.

Бўлинмадаги таълим-тарбия жараёни Қуролли Кучларни доимо жанговар шай ҳолатда сақлашга ва унинг жанговар қудратини янада оширишга қаратилиши лозим. Худди ана шу мақсадларда таълим берувчилар ўз бўйсунувчиларини қуроллантирадиган билимлар ҳаққоний бўлиши, фан ва техниканинг сўнгги ютуқларига мувофиқ келиши, жанговар ва сиёсий тайёргарлик эса илмий асосда, ҳарбий психология ва педагогика фанининг, ҳарбий таълим жараёнида ўрганилаётган фанларни ўқитиш методикаларининг талаблари ва кўрсатмалари асосида ташкил этилиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 25 йиллиги муносабати билан Ватан химоячиларига байрам табриги (2017 йилнинг 14 январь).
2. Каримов И.А. «Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққийт кафолатлари».-Тошкент, «Ўзбекистон», 1997.
3. Содиқов ва бошқалар. Армия - давлат таянчи, тинчлик кафолати. – Т.: “Шарқ”, 2004.
4. Ҳарбий хизматчиларнинг низомга хилоф муносабатларини олдини олиш учун услубий кўрсатмалар. – Т.,1999.

5. Зуннунов А., Маҳкамов У. Дидактика. –Т.; “Шарқ”, 2006.
6. Сотиболдиев А. Каримжонов А. Ҳарбий педагогика. «Шарқ» нашриёти, 2005: “Шарқ”, 2010.
7. Основы военной психологии и педагогики. -М.,1998.